

SHAXSTIN QÁLIPLESIWİNDE TIYKARĞI FAKTORLAR: ABAY QUNANBAY ULINIŃ FILOSOFİYALIQ KÓZQARASINDA

Pirniyazova Turdigul - Qaraqalpaqstan medicina institutı “Ózbek tili, tiller hám jámiyetlik pánler kafedrası” docent, Filosofiya pánleri boyınsha filosofiya doktori (PhD)

Abstract. The article analyzes Abai Qunanbai uly's philosophical legacy from the perspective of his spiritual and ethical development. The relevance of the research is determined by the importance of Abai's thoughts on freedom, humanity, labor, and education in modernizing the system of humanistic values in the current era of globalization.

Key words: Abai Qunanbai uly, philosophical heritage, personal dimension, freedom, humanity, labor, knowledge, concept of the complete person, spiritual development, humanism.

Annotaciya. Maqalada Abay Qunanbay ulı filosofiyalıq miyrasınıń onıń ruwhıy hám etikalıq rawajlanıwı turǵısınan talqılanıwı berilgen. Izertlewdiń áhmiyeti — házirgi globallasıw dáwirinde gumanistlik qádriyatlar sistemasın modernizacijalawda Abaydıń erkinlik, insanıylıq, miynet hám bilimlendiriw haqqındaǵı pikirleriniń zárúrligi menen belgilenedi.

Abay mádeniyatımızdıń rawajlanıwına sheksiz úles qosqan dúnya kólemindegi danışpan, xalqımızdıń milliy sana-sezimlerin tiklegen ullı shayır. Ol zamanagóy qazaq ádebiyatına tiykar saldı, dúnyaǵa kózqarasımızdıń sheńberin keńeytti. Abay jas áwladtı bilimli, miynetkesh, hadal insan bolıp ósiwge shaqırdı, millettiń jańa qásietin qáliplestiretuǵın pazıyletlerdi úgit-násiyatladı. Ol Watanǵa muhabbat hám mámleket mápleri jolında pidákerlik penen xızmet etiwdiń joqarı úlgisin kórsetti," delinedi qutlıqlawda.

Abaydıń bay miyrası pútkil insaniyat ibrat alıwı múmkin bolǵan biybaha baylıq ekeni atap ótildi. Sebebi oyshıl táliymatları házirgi kúnge shekem óz áhmiyetin jogaltpagan.

2018-jil 13-mart kuni Ózbekstan Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Qazaqtin ulli shayiri ham oyshili Abay Qunanbaevtin dóretiwshilik miyrasin keñnen úyreniw ham úgit-násiyatlaw haqqında" qarar qabil etti.

Usı hújjet tiykarında elimizde Abay miyrası tereñ úyrenilip, keñnen úgit-násiyatlanbaqta. Sonday-aq, Abay Qunanbaevtin "Tańlamalı shıǵarmaları" ham "Ózbek ham qazaq ádebiy baylanısları" [1]

Ullı qazaq oyshılı, shayiri ham gumanist-filosofi Abay Qunanbay ulı (1845-1904) milliy mádeniyat ham ruwhıylıqtın tiykarı bolıp tabıladı. Segiz jasında Abay sawatın ashıp, Semeydegi Imam Axmet Riza medresesiniń shákirti boldı. Bul medresede bes jil dawamında bilim alıp, úlken tájiriye topladı. Medresede ol arab, parsy ham túrk ádebiyatı menen jaqınnan tanıstı ham orıs tilin úyrene basladı. Óziniń zeyini ham umtyılısı arqasılı orıs klassikalıq ádebiyatın da úyrenip, qosıqlar jaza basladı. Ol ózine deyingi shayırlardı miynetke, ónerge, bilimlendiriwge ham insaniylyqqa shaqırıp, xalıqtın kóziniń ashılıwına úles qostı. Onıń keleshekke degen úmiti zor edi ham jaqtı, erkin turmıs keshiriwine isendi.

Ol Ferdowsiy, Sadiy, Fizuliy, Nawayı ham Nizamiydın shıǵarmaların úyrendi ham rawajlandırdı. Solay etip, óz eliniń xalq shayırları menen tanıstı ham ádebiy sáwbetlerge jiyı-jiyı qatnasa basladı. Sol dáwirde Semey úlkesinde jasaǵan amerikalı sayaxatshı-jurnalist Djordj Kennan bul haqqında bılay dep jazǵan edi: "Men bul jerde – kitapxanada – qazaq eksperti Ibragim Qunanbayulını bilesemen. Ol kitaplardı jaman kóredi, júdá bilimli insan. Isenesiz be, ol men menen ushırasqanda indukciya ham dedukciya arasındaǵı ayırmashılıq haqqında soradı. Men hayran qaldım. Onıń filosofiyalıq gúrrińleri meni tań qaldırdı." [2].

Onıń dóretiwshilik-filosofiyalıq miyrası insan ómiriniń mazmunın, ruwxıy jetilisiw jolın, erkinlik ham insaniylyq únlesligin ashıp beredi. Abay óz dáwirindegi sociallıq qarama-qarsılıqlardı, bilimsizlikti, jalqawlıqtı sınǵa alıp, shaxs obraziniń jańa modeli - "tolıq insan" ideyasın usındı. Ol bul ideyanıń tiykarın tórt tiykarǵı túsiniq penen baylanıstırdı: "erkinlik," "ádep-ikramlılıq," "miynet," "bilw." [3]

Bul tórt ólshem Abay filosofiyasında insan kamalınıń tiykarǵı shártleri sıpatında qaraladı.

Erkinlik - ruwxıy jetiklik deregi. Abay ushın erkinlik túsiniǵı sırtqı sociallıq ǵárezsizlik penen sheklenbeydi. Onıń shıǵarmalarında eń birinshi gezekte insannıń ishki ruwxıy erkinligi, yaǵnıy óz nápsisin jeńe alıw, aqılı hám júregin basqara alıw qábileti sáwlelenedi. Bul haqqında ol bılay deydi: "Qashan quwat, aqıl, júrek — úshewiń bir bolsań, mine sonda men aytqanday kamil insan bolasań."

Abaydıń bul pikirleri házirgi zaman filosofiyasındaǵı "gumanistlik baǵıt"qa sáykes keledi. Erkinlik - bul óz qálewlerin basqarıw, aqıl hám hújdan birligin saqlaw qábileti. Demek, Abay filosofiyasında erkinlik "ruwxıy jetikliktiń tiykarǵı shárti."

Insaniyat - Abay táliymatınıń ózegi. Abaydıń insan haqqındaǵı táliymatı qazaq ruwxıy mádeniyatındaǵı eń joqarı filosofiyalıq sistemalardan biri bolıp esaplanadı. Onıń "Insan bol!" degen principini insaniylyqqa, jaqsılıqqa shaqıratuǵın turmıslıq princip. [4]

YAǵnıy, insan tábiyattan jaqsı yamasa jaman bolıp tuwılmaydı, ol tárbiya hám ortalıq tásirinde qalıpleseedi.

Oyshıldıń bul pikiri zamanagóy gumanistlik pedagogika hám ádep-ikramlılıq filosofiyası menen tıǵız baylanıslı. Insaniylyq insannıń jámiyetlik juwapkershiligi hám ózgerge muhabbatın bildiredi.

Abaydıń "Hikmetli sózlerindegi "Adamzattı bawırındaı súy" degen qatarlar onıń pútkil filosofiyalıq sistemasınıń tiykarın belgilep beredi. [5]

Demek, insaniylyq adamdı insan etetuǵın eń joqarı ruwxıy ólshem.

Miyneet insan turmısınıń tiykarı. Abay miynet shaxstıń adamgershilik mazmunın anıqlawshı tiykarǵı ólshem sıpatında qaradı. Ol jalqawlıq hám ǵárremlikti jámiyettiń rawajlanıwına tosqınlıq dep bildi.

Adamdı wayran etetuǵın úsh nárese bar, olardan uzaq bolıw kerek.

Olar: birinshisi - nadanlıq, ekinshisi - erinsheklik, úshinshisi - jawızlıq. Bilimsizlik - adamnıń bilimsizligi: onısız dúnyanı túsiniw múmkin emes; bilimsizlik bolsa haywanlıq! Jalqawlıq - dúnyadaǵı barlıq ilim hám kórkem ónerdiń jawız dushpanı! Abıraysızlıq, arsızlıq, jarlılıq sıyaqlı jaman pazıyletler

usınnan kelip shıǵadı. Jalqawlıq ta adamzattıń jawız dushpanı, eger bir adam basqa bir adamǵa dushpan bolsa, ol adam álbette, jırtqısh haywanlar qatarına qosıladı. [6]

Abaydıń aytıwınsha, tek hadal miynet ǵana haqıyqıy jemiske iye boladı. Solay etip, miynet Abay filosofiyasında insannıń ózin-ózi júzege shıǵarıw jolı sıpatında kórinedi.

Bilim insan jetikligi hám erkinliginiń gilti. Abaydıń dúnyaǵa kózqarasında bilimlendiriw hám ilim ayırıqsha orın tutadı. "Ilimsiz maqtanba" qosıǵında insandı aqıl hám pazıylet rawajlandırıwǵa shaqıradı:

Bilim hám ilim insandı jawızlıqtan qutqaratuǵın, erkinlikke alıp shıǵatuǵın kúsh. Bilimli insan - aqılǵa, miynet resurslarına, joqarı ádep-ikramlılıqqa súyengen insan. Abay "Ilim bolmasa, dúnya bolmas," dep turmıstıń barlıq tarawlarında ilimniń áhmietin atap ótedi (7).

Oyshıldıń bilimge shaqırıw ideyası házirgi dáwirde de áhmietli. XXI ásir adamı ushın erkinlik hám insanıylıqtıń tiykarı - ilim hám danıshpanlıq. Demek, Abaydıń filosofiyalıq miyrası búgingi jámietti insanıylıqqa, jaqsılıqqa baslawshı máńgilik qollanba bolıp esaplanadı.

Abaydıń pikirleri tek millettiń emes, al pútkil insaniyattıń ruwxıy baylıǵı bolıp esaplanadı. Ol óziniń kórkemlik jaqtan kúshli poeziyalıq shıǵarmalarında doslıqsız, muhabbatsız jasap bolmaytuǵının esletip ǵana qoymastan, al "ómirde insan basqalardı súymesten, jámietke sadıqlıq penen xızmet etpesten jaqsı jasay almaydı" degen pikirlerdi alǵa qoyadı.

Abay ullı shayır bolıw menen birge, iri kompozitor da edi. Ol qazaq xalıq qosıqların jaqsı kórgen hám ayırıqsha qádirlengen, ózi de bir neshe qosıqlar dóretken hám atqarǵan siyrek talantlı insan bolǵan.

Ótken jıllar dawamında Abay ózbek oqıwshılarınıń qálbine óz shayırında bolıp sińdi, ásirese, ózbek xalqınıń ullı perzenti sıpatında qádirlenedi. Usıǵan baylanıslı Abaydıń 1922-jılı Tashkentte qazaq tilinde basıp shıǵarılǵan "Qosıqlar" toplamın, 1945-jılı onıń 100 jıllıq yubileyi qarında Tashkentte basıp shıǵarılǵan "Qosıqlar" toplamın, 1960-jılı Qırǵızstanda ózbek ádebiyatı hám mádeniyatınıń on kúnligi múnásibeti menen ózbek tilinde basıp shıǵarılǵan "Tańlamalı

shıǵarmaları"n, 1970-jılı Ğafur Ğulam atındaǵı ádebiyat hám kórkem óner baspasında basıp shıǵarılǵan "Qosıqlar" toplamın eslewdiń ózi jetkilikli.

Búgingi kúnde Ózbekstanda bir neshe Abay atındaǵı qazaq mektepleri bar. Tashkentte Áliysher Nawayı kóshesi menen kesilisetuǵın Abay kóshesi bar. 2013-jılı Qazaqstan elshixanasınıń jańa imaratı aldında Abay esteligi ornatıldı. Ol insaniylyq principi arqalı insan hám jámiyet arasındaǵı úylesimlilik, ádillik hám jaqsılıq tiykarındaǵı qatnasıqlardıń áhmiyetliligin kórsetip berdi. [8]

Juwmaqlap aytqanda, Abaydıń filosofiyalıq oy-pikirleri zamanagóy adamzatqa jol kórsetiwshi ruwxıy shamshıraq wazıypasın atqaradı. Onıń erkinlik, insaniylyq, miynet hám bilimge tiykarlangan táliymatı XXI ásir adamlarınıń ruwxıy jaqtan rawajlanıwına, mádeniy hám ádep-ikramlılıq pútinligin saqlawına imkaniyat jaratadı. Solay eken, Abay miyrası - waqıt penen sheklenbegen, milletti hám áwladlardı jaqsılıq penen danalıqqa tárbiyalawshi máńgi qádiriyatlar sisteması bolıp tabıladı.

PAYDALANILǴAN ÁDEBIYATLAR:

1. (<https://www.xabar.uz/uz/madaniyat/qozoq-shoiri-abay-ijodini-organish-boyicha-prezident-qarori.2018>)
2. Абай Уланлари. Козокчадан таржима. Редактор Рамз. Техредактор Я. Пинхасов. Тошкент: УЗДАВЛАТНАШР, 1945. 5-6-бет.
3. Абай Құнанбаев. Шығармалар жинағы. -1-том. -Алматы: Жазушы, 1977. -1-15 бет.
4. Абай Құнанбаев. Шығармалар жинағы. -1-том. -Алматы: Жазушы, 1977. -1-45 бет.
5. Абай Құнанбаев. Қара сөздер. -Алматы: Мектеп, 1986. -110 б. Б.2, 91.
6. Абай Кунонбоев. Танланган асарлар / Гафур Гулом тахрири остида. Тупловчи Носир Фозилов. Тошкент, Узадабийнашр, 1961 йил. - 14 бет
7. Абай Құнанбаев. «Қара сөздер». -Алматы: Мектеп, 1986. -2-97-бет.
8. Абай Құнанбаев. Сайланма. Узбекистан ёзувчилар уюшмаси «Ижод» жамоат фонди тупловчилар: М.Ахмад, А.Алимбеков. Тошкент «MASH HUR-PRESS », 2018.-7-8-бет.